

EPISTEME: FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS *EM REVISTA* oferece seu número 11 trazendo a seus leitores artigos representativos das diferentes pautas de questões com que se tem ocupado essa área de pesquisa entre nós, bem como das diferentes procedências de nossos colaboradores, cobrindo um espectro que de há muito excedeu nossas fronteiras locais. Aproveitamos a oportunidade para registrar mais um simpósio internacional promovido pelo grupo responsável pela publicação de EPISTEME, Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências (GIFHC) do Instituto Latinoamericano de Estudos Avançados da UFRGS, em co-promoção com o Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular/UFRGS e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional/UFRGS. Trata-se do simpósio internacional *Novos rumos da ciência: auto-organização e sistemas biológicos complexos*, que teve lugar na UFRGS, Porto Alegre, de 9 a 11 de outubro de 2000, dos quais participaram Bernd-Olaf Küppers (Depto. de Filosofia da Universidade de Jena, Alemanha), Jorge Mpodozis Marín (Depto. de Biologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Chile, Chile), Juan Manuel Torres (Depto. de Humanidades da Universidade Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina), Nelson Monteiro Vaz (Depto. de Bioquímica e Imunologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Brasil), Robert E. Ulanowicz (Laboratório de Biologia Chesapeake da Universidade de Maryland, Estados Unidos). Neste e nos próximos números de *Episteme*, compartilharemos com nossos leitores, através de entrevistas e artigos, as discussões que marcaram o referido simpósio. Aproveitamos igualmente este número, com o qual encerramos o ano de 2000, para agradecer aos pareceristas *ad hoc* que, com tanto zelo, juntaram-se à nossa Comissão e Conselho Editoriais, auxiliando-nos em nosso trabalho.

Começando com nossa seção de entrevistas, trazemos *Conversando com Roberto de Andrade Martins*, em um diálogo franco com essa figura central à discussão tanto de produção intelectual quanto institucional da área de Filosofia e História das Ciências entre nós.

Examinando questões epistemológicas referenciais no panorama filosófico contemporâneo, temos o artigo *Wittgenstein y los paradigmas de Kuhn*, da autoria de César Lorenzano, proporcionando-nos uma interpretação das relações entre ambos filósofos desde a concepção estruturalista de teorias. Ainda no plano de questões filosóficas de fundo, mas já introduzindo à tematização de um dos filões do presente número, trazemos uma visão de *Thomas Kesselring* no artigo intitulado *O conceito de Natureza na história do pensamento ocidental*, demarcando o horizonte das reflexões sobre o tema. Esse conceito, por sua vez, ganha um tratamento especial no artigo *Ecology, the subversive science?* da autoria de *Robert E. Ulanowicz*, em que esse destacado cientista nos leva a pensar sobre a “subversão” metafísica das bases da ecologia contemporânea. O artigo de Ulanowicz reproduz a conferência de abertura

do simpósio *Novos rumos da ciência* acima referido. *Daniel Sander Hoffmann*, em *A trajetória metafísica da teoria da ascendência*, expõe, por sua vez, de modo claro, a evolução do pensamento de Ulanowicz e a “metafísica ecológica” inaugurada por seu pensamento. Voltando-se a questões diretamente ligadas ao homem, *Leonardo Salgado* e *Pablo F. Azar* brindam-nos com as visões “evolucionistas” e antropológicas de Florentino Ameghino e sua teoria degeneracionista, marco importante que encontramos no pensamento argentino ao final do século passado e início daquele que ora finda, em *Florentino Ameghino y la posible degeneración del homo sapiens*. O outro filão que encontramos neste número 11 refere-se à história da Matemática, contemplando nossos leitores com dois interessantes artigos. Um deles nos traz uma “descoberta” das mais significativas e surpreendentes à documentação da história das revistas de Matemática no Brasil. Trata-se do artigo *A Revista Brasileira de Mathematica (1929-193?)* da autoria de *André Luís Mattedi Dias*. O outro, nos traz uma análise reveladora do alcance do raciocínio analítico de um matemático português do século XVIII que começou a escrever sua obra quando viveu no Brasil. Essa análise é apresentada por *Luis M. R. Saraiva* em *Um matemático português no Brasil: Francisco de Borja Garção Stockler e O Methodo Inverso dos Limites, ou Desenvolvimento Geral das Funções Algorithmicas (1818-1824)*.

Nossa seção de resenhas, por sua vez, traz, como indicado em seu título, *Uma fecunda homenagem*, prestada ao mestre Mário Bunge e destacada por *Alberto Cupani* ao comentar *Tópicos Actuales en Filosofia de la Ciencia. Homenaje a Mario Bunge en su 80º aniversario*, obra organizada por Guillermo M. Denegri e Gladys E. Martinez, Mar del Plata (Argentina): Universidad Nacional de Mar del Plata – Editorial Martin, 2000.

Como de início anunciado, reservamos nosso espaço final para agradecer a colaboração recebida de nosso corpo de pareceristas que, além dos membros de nossa Comissão e Conselho Editoriais, incluíram, neste ano de 2000, a Álvaro Montenegro Valls, André Klaudat, Circe Mary da Silva Dynnikov, Cláudio Maria Osório, Edson Luis André de Sousa, Fernando Lang da Silveira, Hans Flickinger, Hugh Lacey, Lilian Al-Chuyer Pereira Martins, Maria Carolina Santos Rocha, Maria Lúcia Wortmann, Paulo Francisco Estrella Faria, Tania Mara Galli da Fonseca e William Gomes. O respeito à atenciosa leitura e cuidadosos comentários de nossos pareceristas tem norteado o trabalho editorial de *Episteme*. Assim, a Comissão Editorial expressa igualmente seu respeito maior a nossos leitores, muitos dos quais nos acompanham desde o início, agradecendo o apoio e amizade que nos têm proporcionado e que esperamos continuar a merecer.

Anna Carolina K. P. Regner
Editora